

IV Seminário do Grupo de Pesquisa MHTX – 2021
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Escola de Ciência da Informação (ECI)

EXTRAÇÃO E EXPLICITAÇÃO DE RELAÇÕES SEMÂNTICAS PARA A REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO

EXTRACTION AND EXPLICITATION OF SEMANTIC RELATIONS FOR KNOWLEDGE REPRESENTATION

Lucinéia Souza Maia, Universidade Federal de Ouro Preto

lucineia@ufop.edu.br

Resumo: [Introdução] As relações semânticas são fundamentais para a compreensão de representações do conhecimento. Elas ligam os conceitos, o que permite refletir um domínio. [Problema] As pesquisas sobre extração de relações semânticas apontam para o uso de processamento de linguagem natural e aprendizagem de máquina para soluções, na maioria das vezes, no idioma inglês. Logo a aplicabilidade no idioma português não é totalmente viável, devido às características linguísticas específicas. [Objetivo] Nesse sentido, o objetivo deste artigo é analisar as características das relações semânticas extraídas e explicitadas em um estudo de caso. [Metodologia] Para a extração e a explicitação das relações semânticas, foi utilizado um modelo que emprega uma estrutura classificatória e um documento acadêmico em um sistema chamado Semantizar. O Semantizar percorre a estrutura classificatória e o documento e, ao encontrar pares de conceitos da estrutura classificatória em uma frase do documento, ele sugere ao usuário verificar a existência de uma relação entre os conceitos naquele contexto. Um estudo de caso foi realizado utilizando-se o Semantizar em uma amostra para pormenorizar as evidências encontradas, principalmente aquelas referentes às particularidades das relações semânticas. [Resultados] Como resultado, levantaram-se as características das relações semânticas no idioma português brasileiro; entre elas, constatou-se que as relações semânticas em textos em linguagem natural são expressas por meio de outras classes gramaticais além de verbos. E mais: outros aspectos, como uso de parênteses e termos irmãos em uma hierarquia podem denotar uma relação semântica.

Palavras-chave: relações semânticas; extração de relações semânticas; explicitação de relações semânticas; Semantizar.

Abstract: Semantic relationships are fundamental for understanding representations of knowledge. They link concepts, reflecting a domain. Research about semantic relations extraction points to the use of natural language processing and machine learning for solutions, mostly in the English language. Therefore, the applicability in the Portuguese language is not totally viable, due to the specific linguistic features. In this sense, the aim of this paper is to analyze the characteristics of the semantic relations extracted and explained in a case study. For the extraction and explanation of the semantic relations, a model was used that employs a classificatory structure and an academic document in a system called Semantizar. The Semantizar goes through the classificatory structure and the document and, when it finds pairs of concepts from the classificatory structure in a sentence in the document, it suggests the user to verify the existence of a relationship between the concepts in that context. A case study was carried out using the Semantizar in a sample to detail the evidence found, especially those referring to the particularities of semantic relations. As a result, the characteristics of the semantic relations in the Brazilian Portuguese language were raised, among them, it was found that the semantic relations in natural language texts are expressed through other grammatical classes besides verbs. What's more, other aspects such as the use of parentheses and sibling terms in a hierarchy can denote a semantic relationship.

Keywords: semantic relations; semantic relations extraction; semantic relation explaining; Semantizar.

1 INTRODUÇÃO

As relações semânticas facilitam aos usuários de instrumentos de representação do conhecimento assimilar o propósito da associação entre os conceitos no contexto que lhe é apresentado. Desse modo, é importante criar estratégias que contribuam para a explicitação dessas relações.

No contexto deste artigo, entende-se que explicitar as relações semânticas depende, de antemão, da Extração de Relações (ER). A ER é uma tarefa estabelecida em Processamento de Linguagem Natural (PLN) que, como o próprio nome sugere, embarca pesquisas de linguagens naturais na perspectiva computacional (KONSTANTINOVA, 2014; KUMAR, 2011). Nesses estudos, empregam-se ainda algoritmos de aprendizagem de máquina (*machine learning*). Alguns deles, como os que utilizam aprendizado supervisionado, precisam de um *dataset* (conjunto de dados) para descobrir padrões e fornecer *insights* para os usuários. Logo, é necessário, compreender esse conjunto de dados. Assim, o objetivo deste artigo é analisar as características de um conjunto de relações semânticas extraídas e explicitadas em um estudo de caso.

A extração e a explicitação de relações semânticas ocorreram conforme a proposta descrita na Seção 2. Na Seção 3, é apresentada a metodologia do estudo de caso e, na Seção 4, analisam-se as características das relações semânticas encontradas. Por fim, na Seção 5, os resultados são apresentados.

2 PROPOSTA DE EXTRAÇÃO E EXPLICITAÇÃO DE RELAÇÕES SEMÂNTICAS

A proposta de extração e explicitação de relações semânticas desta pesquisa envolve uma estrutura classificatória, que representa um documento acadêmico, e o documento acadêmico, que pode ser uma dissertação ou uma tese.

A estrutura classificatória, ao ser fragmentada, revela os conceitos que representam o documento. O documento acadêmico, no que lhe concerne, é decomposto em frases. Os conceitos da estrutura classificatória e as frases do documento acadêmico formam a base da execução do algoritmo do Semantizar, um protótipo computacional desenvolvido para fazer uma varredura nas frases do documento em busca de pares de conceitos da estrutura classificatória (Figura 1). Desse modo, quando o Semantizar detecta dois conceitos em uma frase, ele sugere para o usuário a existência de uma relação semântica. O usuário, por sua vez, verifica se realmente uma relação semântica existe naquele contexto (Figura 2) e então a cadastrar.

FIGURA 1 – Interações das buscas do par de conceitos 1 e 2 nas frases

Fonte: Maia (2018).

FIGURA 2 – Interface de validação das relações semânticas

Fonte: Interface do Semantizar (MAIA, 2018).

3 METODOLOGIA DO ESTUDO DE CASO

O estudo de caso foi realizado conforme Wohlin *et al.* (2000), que aponta e detalha fases, como: definição do estudo de caso, planejamento, operação e análise e interpretação de dados.

No planejamento do estudo de caso, estabeleceram-se: a amostra, Faceta Personalidade da Estrutura Facetada do MHTX (Figura 3), e a tese de Naves (2000), da qual a estrutura classificatória foi originada. Prosseguindo com o planejamento, definiram-se as análises dos dados a serem coletados. Nesse caso, decidiu-se realizar análises quanti e

qualitativa para identificar, dentre outras coisas, as características das relações semânticas encontradas.

FIGURA 3 – Recorte da estrutura facetada do MHTX

Fonte: Lima (2004).

Seguindo o processo do estudo de caso, a próxima etapa é a operação, na qual três procedimentos foram necessários. O primeiro, a preparação, envolveu a realização do recorte da estrutura classificatória e da publicação. Na estrutura classificatória, os termos ideia, pensamento e conceito foram desmembrados. Já em relação ao documento acadêmico, optou-se por considerar os capítulos 2, 3 e 4 da tese de Naves (2000). Essa escolha decorreu do fato de esses capítulos referirem-se à parte de definições conceituais da tese em questão. O segundo procedimento, a execução, compreendeu o processamento dos recortes da amostra no Semantizar no ambiente computacional em que foi implementado. Por fim, o último procedimento foi o de validação, em que se realizou um refinamento dos dados levantados para evitar ruídos na análise e interpretação dos dados. Da mesma forma, na validação, buscou-se compilar os dados para facilitar a compreensão durante a análise e interpretação dos dados.

4 ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DAS RELAÇÕES SEMÂNTICAS EXTRAÍDAS E EXPLICITADAS

A amostra executada detectou 199 indícios de relações semânticas entre 22 conceitos, pertencentes à estrutura classificatória, em 131 frases. Durante a análise,

constatou-se que as relações semânticas podem ser descobertas por meio de verbos e outras classes gramaticais. Como pode ser visto no Gráfico 1, quase a maioria das relações semânticas foram explicitadas por verbos. Portanto, durante a análise dos dados, verificou-se que existe uma certa complexidade relacionada aos verbos, pois, em alguns casos, eles estavam no particípio; em outros, eles estavam acompanhados de verbos auxiliares e, em outros, estavam posicionados antes dos conceitos, diferentemente do que se imaginou, isto é, que os verbos estariam sempre entre dois conceitos, o que tornaria a determinação das relações semânticas mais simples, como neste exemplo: “Mas pouco é encontrado sobre como indexadores *decidem* qual é o *assunto de um* documento [...]” (NAVES, 2000, p. 28, grifo nosso).

Diferentemente, na frase “No ato de pensar, quando *faz abstrações, interpreta e define* o assunto de um documento, o indexador sofre influência [...]” (NAVES, 2000, p. 70, grifo nosso), nota-se que os verbos (nesse caso foram determinadas três relações diferentes) estão posicionados antes dos dois conceitos “documento” e “indexador”. Observa-se ainda que a primeira relação semântica dessa frase é formada por um verbo e um substantivo: *faz abstrações*. Outros casos parecidos com esse, de verbos e substantivos, corresponderam a 6% das formas de descobrir relações semânticas.

GRÁFICO 1 – Maneiras de descobrir relações semânticas

Fonte: Maia (2018).

Outra classe gramatical que sustentou a criação de relações semânticas foram os substantivos (18%), como na frase: “Não há dúvida de que o *indexador* interponha suas próprias ideias e preconceitos na atuação de intermediário entre *autores* e usuários” (NAVES, 2000, p. 19, grifos nossos). Nesse caso, a relação semântica descoberta foi: *indexador intermedeia* autores.

As relações semânticas determinadas pelos conceitos irmãos (8%) fazem parte daquelas cuja explicitação foi considerada complexa. Nesse caso, as relações semânticas associativas entre os conceitos *microestrutura* e *macroestrutura*, *macroestrutura* e *superestrutura* e *microestrutura* e *superestrutura* foram estabelecidas considerando-se que esses conceitos têm o mesmo relacionamento hierárquico com o conceito *texto* com características parecidas. A Figura 5 mostra esse relacionamento. Nela, as setas vermelhas pontilhadas denotam as relações entre os conceitos irmãos.

As relações semânticas descobertas por meio de preposição corresponderam a 6%. Foi o caso da frase: “Fazem uma análise visando determinar o conteúdo *informativo* do *documento*, tendo em vista o objetivo do sistema e as necessidades dos usuários [...]” (NAVES, 2000, p. 80, grifo nosso). Nesse caso, a relação foi descoberta pela preposição “de” sendo explicitada da seguinte forma: documento *tem conteúdo* informativo. Nessa situação, especificamente, entende-se que *informativo* é um adjetivo de *documento*. Essas situações de adjetivos ou substantivos compostos aconteceram em outros 5% dos casos.

FIGURA 4 – Relacionamento entre conceitos irmãos

Fonte: Maia (2018)

As descobertas de relações semânticas denotadas por sequência dos conceitos na estrutura sintática das frases também possibilitaram a descoberta de relações semânticas (5%). Esse tipo de explicitação foi considerado complexo. A frase a seguir mostra o exemplo:

O sentido geral do *texto* é baseado na seguinte trilogia estrutural: *microestrutura* (estrutura superficial, que corresponde à realidade física do texto e seus símbolos de significação, as palavras), *macroestrutura* (concebida como um tópico representativo hierárquico e coerente da unidade textual, envolvendo mínima estrutura da representação textual sintática-semântica), e a *superestrutura* (estrutura retórica-esquemática, um tipo de esquema de produção convencional para o qual o texto é adaptado, podendo ser considerado como transição entre estruturas de superfície e de profundidade) (NAVES, 2000, p. 43, grifo nosso).

Nesse caso, as relações semânticas são: texto *tem tipo de estrutura* microestrutura, texto *tem tipo de estrutura* macroestrutura e texto *tem tipo de estrutura* superestrutura.

As relações ternárias corresponderam a 2% das relações descobertas. Na frase: “Não há dúvida de que o *indexador* interponha suas próprias ideias e preconceitos na atuação de intermediário entre *autores* e usuários” (NAVES, 2000, p. 19, grifos nossos), observa-se que pode haver uma relação ternária entre *indexador*, *autores* e *usuários*: *indexador intermedeia* autores e usuários. De acordo com Khoo e Na (2006), uma relação ternária pode ser decomposta em relações binárias. Dessa forma, as seguintes relações podem se originar: *indexador intermedeia* autores e *indexador intermedeia* usuários.

A relação semântica determinada por parênteses, que denota uma relação de sinonímia, correspondeu a 1% das relações encontradas. Ela ocorreu na frase: “[...] e podem ser diferenciados de outros *pensamentos* (percepção, *conceitos*, *ideias*)” (NAVES, 2000, p. 86, grifos nossos). Nesse caso, *conceito* e *ideia* estão entre parênteses com a intenção de reforçar a compreensão do conceito *pensamento*.

Por fim, 11% das relações semânticas encontradas não tiveram um padrão estabelecido para determinação. Elas dependeram da interpretação de quem explicitou a relação, como no caso: “Apesar de este estudo tratar especificamente da pessoa do *indexador*, termo adotado para designar o profissional que faz a indexação, algumas considerações devem ser feitas, inicialmente, sobre o *profissional da informação*” (NAVES, 2000, p. 14, grifos nossos). Para essa frase, a relação inferida foi: *indexador é um* profissional da informação.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os documentos acadêmicos, como as dissertações e teses, são fontes de conhecimento explícito. Contudo, algumas vezes, tal conhecimento pode ser de difícil compreensão devido à complexidade que envolve algumas pesquisas. Desse modo, a representação do conhecimento pode facilitar o entendimento desses documentos. Na

representação do conhecimento, as relações semânticas entre os conceitos contribuem com o enriquecimento semântico do domínio a partir de (ou compondo) bases conceituais, como as estruturas classificatórias, uma vez que as relações semânticas permitem a compreensão da natureza que envolve a ligação entre os conceitos em determinado contexto. Assim, detalhar as características das relações semânticas é fundamental para apoiar os estudos *a posteriori* sobre extração automática de relações semânticas em português.

No início da pesquisa, acreditava-se que, ao encontrar dois conceitos em uma frase, o verbo existente nessa frase denotaria a relação semântica entre eles. Contudo, como se observou nas análises, os verbos são sim a principal classe gramatical para determinar relações semânticas, mas eles não são o único modo de identificar essas relações. Além disso, os parênteses, como referido logo acima, a organização de sequências e a análise dos conceitos que pertencem à mesma hierarquia podem indicar a existência de relações semânticas.

REFERÊNCIAS

KHOO, C. S. G.; NA, J. Semantic relations in information science. **Annual review of information science and technology**, [s. l.], v. 40, n. 1, 2006. p. 157-228.

KONSTANTINOVA, N. **Review of Relation Extraction Methods**: what is new out there? [S. l.]: Springer, 2014, p. 15-28.

KUMAR, E. **Natural Language Processing**. Nova Delhi: I. K. International Pvt Ltd, 2011.

LIMA, G. Â. B. de O. **Mapa Hipertextual (MHTX): um modelo para organização hipertextual de documento**. 2004. 207 f. Tese (Doutorado) – Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2004.

MAIA, L. S. **Extração e explicitação de relações semânticas para a representação do conhecimento de documentos acadêmicos**: um estudo de caso a partir de uma estrutura classificatória. 2018. 263 f. Tese (Doutorado) – Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018.

NAVES, M. M. L. **Fatores interferentes no processo de análise de assunto**: estudo de caso de indexadores. 2000. 283 f. Tese (Doutorado) – Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2000.

WOHLIN, C. *et al.* **Experimentation in Software Engineering**. [S. l.]: Kluwer Academic Publishers Boston/Dordrecht/London, 2000.